

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5.1 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5.1 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ПРОФЕССОР ИНОЯТ ТАГИРОВИЧ САЛОМОВ — ВЫДАЮЩИЙСЯ ПЕДИАТР И УЧЁНЫЙ УЗБЕКИСТАНА

Наврзова Ш.И.

*д.м.н., профессор, заведующая кафедрой Педиатрии №1 Бухарского
государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино*

Педиатрия в Республике Узбекистан занимает одно из ведущих мест в системе медицинской науки и практического здравоохранения. Благодаря деятельности многих поколений врачей, учёных и педагогов сформировалась сильная национальная школа педиатров, ориентированная на профилактическое направление, охрану здоровья детей и совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации. Узбекская педиатрическая наука внесла весомый вклад в развитие детской кардиологии, неонатологии, пульмонологии и нутрициологии, формируя фундамент современной клинической медицины. Одним из ярчайших представителей этой школы был профессор Иноят Тагирович Саломов (1939–2017) — выдающийся учёный, педагог и врач, посвятивший всю жизнь служению детям и науке. В декабре 2025 года исполняется 86 лет со дня его рождения, и XII Евразийский конгресс детских докторов посвящён светлой памяти этого великого Учителя.

Иноят Тагирович родился 29 декабря 1939 года в городе Бухара. После окончания Ташкентского медицинского института по специальности «Педиатрия» (1963) начал свою врачебную деятельность в Бухарской области. С ранних лет проявил себя как вдумчивый клиницист и исследователь. В 1968–1971 годах обучался в аспирантуре Ростовского медицинского института под руководством академиков Н.П. Шабалова и В.А. Таболина, где защитил кандидатскую диссертацию, заложив основы будущей научной школы. Всю свою профессиональную деятельность профессор И.Т. Саломов посвятил исследованию вопросов детской кардиологии, пульмонологии и

микроэлементозов, разработал оригинальные методы диагностики и лечения пневмоний у детей, внёс значительный вклад в изучение дефицита цинка, магния и железа в детском возрасте. Под его научным руководством защищены 2 докторские и 12 кандидатских диссертаций, опубликовано свыше 250 научных работ, включая монографии, учебники и методические рекомендации. Профессор И.Т. Саломов возглавлял кафедры педиатрического профиля в Самаркандском и Бухарском государственном медицинском институтах, внёс огромный вклад в становление и развитие педиатрической школы Узбекистана. В 2014 году за выдающиеся заслуги в области здравоохранения он был удостоен почётного звания «Отличник здравоохранения Республики Узбекистан».

В сентябре 2024 года решением Учёного совета Бухарского государственного медицинского университета кафедре педиатрии № 1 присвоено имя профессора И.Т. Саломова, что стало символом глубокого уважения и признательности его памяти.

Имя профессора Иноята Тагировича Саломова навсегда останется примером высокого профессионализма, человечности и преданности делу детства. Его ученики продолжают развивать научное наследие Учителя, укрепляя фундамент отечественной и мировой педиатрии.

Вечная память профессору.....